

**ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR HAYOTI VA ILMIY
MEROSINING O'RGANILISHIGA DOIR TADQIQOTLAR**

Sharifova Nazokat Olimboy qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
magistranti

Annotatsiya: Zahiriddin Muhammad Bobur o'rta asr Sharqining ko'zga ko'ringan buyuk shoiri va davlat arbobi hisoblanadi. Uning boy adabiy merosi jahon hamda o'zbek olimlarini birdek qiziqtirib kelgan. Maqolada o'zbek va dunyo olimlarining Bobur haqida yaratgan asarlari haqida ma'lumotga ega bo'lamiz.

Kalit so'zlar: Bobur, "Boburnoma", S.Azimjonova, Jon Leyden, Bobur xalqaro jamg'armasi, sharqshunoslik, Boburning ilmiy merosi, boburshunos.

Аннотация: Захириддин Мухаммад Бабур – выдающийся великий поэт и государственный деятель Средневековья. Его богатое литературное восхищало как мировых так и узбекских ученых. В статье мы получим информацию о мнениях узбекских и мировых ученых о Бабуре и его работах.

Ключевые слова: Бабур, "Бабурнама" С. Азимджанова, Джон Лейден, Международный фонд Бабура, востоковедение, научное наследие Бабура.

Abstract: Zahiriddin Muhammad Babur is considered a great poet and statesman of the Middle Ages. His rich literary heritage has been of interest to both world and uzbek scientists. In the article, we will learn about the works of Uzbek and world scientists about Babur.

Key words: Babur, "Baburname" S.Azimjanova, John Leyden, oriental studies, Babur international foundation, Babur's scientific legacy.

Kirish.

Zahiriddin Muhammad Bobur o'rta asr Sharq madaniyati, adabiyoti va she'riyatida o'ziga xos o'rin egallagan adib, shoir bo'lishi bilan birgalikda yirik davlat arbobi va sarkarda hamdir. Bobur keng dunyoqarashi va mukammal aql-zakovati bilan

Hindistonda Boburiylar sulolasiga asos solib, bu mamlakat tarixida davlat arbobi va yetakchi sarkarda sifatida nom qoldirgan bo'lsa, o'zining boy adabiy merosi orqali jahonning mashhur tarixnavis olimlari qatoridan joy oldi. Uning nafis g'azal va ruboiylari nafaqat turkiy she'riyat balki, sharq she'riyati rivojiga o'zining benihoya katta hissasini qo'shdi. Uning "Boburnoma" – Bobur xotiralari asari XV-XIV asrlar tarixini keng yoritishda tarix fani uchun muhim manbadir.

Bobur ijodi, uning hayotiga va ilmiy merosiga qiziqish jahonda XVII-XVIII asrlarda boshlangan bo'lsa, yurtimizda bu ish XX asrning 50-yillaridan yo'lga qo'yildi. Shu yili Toshkentda katta ilmiy anjuman tashkil qilinib, Sharof Rashidov Bobur ijodini o'rganish uchun alohida e'tibor qaratdi¹. 1958-yilda Boburning "Tanlangan asarlar" to'plami nashr etildi. 1959-yilda o'zbek adabiyotshunos va matnshunos olimi Hamid Sulaymonov Bobur miniatyuralarining nusxalarini xorijdan olib kelib, "Boburnoma" ga ishlangan rasmlar" nomi bilan nashr qildirdi.

Sharqshunos olimi Sabohat Azimjonova Bobur hayoti va tarixi to'grisida doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan va fundamental monografiya nashr qildi. U 1966-yilda "Boburning Hindiston devoni" hamda 1977-yilda "Государства Бабура в Кобуле и в Индии" yoki «Hindiston va Kobulda Bobur davlati» nomli kitoblarini chop qildirdi.

1965-1966-yillarda Boburning 3 jildlik "Tanlangan asarlar" to'plami nashr qilindi, uning 1-jildiga Boburning she'riy devoni, 2-3-jildga esa "Boburnoma" asari kiritilgan. 1960 va 1989-yillarda "Boburnoma" asari chop etildi. Shuningdek, uning 1971-yilda "Muxtasar", "Трактат об арузе" asarlari nashrdan chiqdi. 1994-yilda "Devon"i hamda 2001-yilda esa "Mubayyin" asarlari chop etildi.

Zahiriddin Muhammad Bobur ijodini o'rganishda Xomil Yoqubov, X.Nazarova, Zohid Vohidov, Xayriddin Sultonovlarning ham xizmati katta. 1983-yilda chop qilingan H. Qudratullayevning "Boburning adabiy-estetik qarashlari", "Boburning armoni", "Boburning davlatchilik siyosati va diplomatiyasi", 1986-yilda nashrdan chiqqan S.Hasanovning "Boburning "Risolai aruz" asari" kitoblari ham Boburning ilmiy merosini o'rganishda muhim ahamiyatga ega.

¹ Bobur."Tanlangan asarlar" Toshkent-1958; Bobur. Asarlar. Uch jildlik,-Toshkent, Fan nashriyoti-1965-1966.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Bobur nafaqat buyuk sarkarda, hukmdor balki buyuk shoir edi. O‘zbek xalq yozuvchisi Pirimqul Qodirov o‘zining “Yulduzli tunlar” asarida Boburning yoshligidan to vafot etgunga qadar voqealarni batafsil yoritib beradi. Pirimqul Qodirov asarda quyidagi fikrlarni bildiradi: “Bobur mirzoning hayoti va faoliyatiga oid mavzular ummonday cheksiz. Bu ummonda o‘nlab, yuzlab kemalar suzishi mumkin”².

Yurtimizda Bobur hayoti va ijodini o‘rganish va uning merosini qayta tiklash bo‘yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. 1993-yil 23-dekabrda tashkil etilgan Xalqaro Bobur jamg‘armasi Bobur ijodini o‘rganishda katta ishlarni amalga oshirdi. Jamg‘armaning ilmiy ekspeditsiyasi 10 dan ortiq Sharq mamlakatlari bo‘ylab ilmiy safarlar uyushtirib, Bobur va boburiylar qadamjolari, ularning ilmiy merosiga oid yangi ma’lumotlar to‘plab, ularni ilmiy iste’molga kiritdi. Mazkur ma’lumotlar asosida 10 dan ziyod ilmiy, hujjatli, badiiy asarlar chop etildi. Xususan, Z. Mashrabov va S. Shokarimovning “Asrlarni bo‘ylagan Bobur”; Sayfiddin Jalilovning “Boburning Farg‘ona davlati”, „Bobur va Andijon“; Qamchibek Kenjaning „Hind sorig‘a“; Xayriddin Sultonovning „Boburning tushlari“, „Boburiynoma“; Rustam Shamsuddinovning „Boburiylar izidan“, „Boburiylar sulolasi“; To‘lan Nizomning „Uch so‘z“ asarlari shular jumlasidandir. Shuningdek jamg‘arma tashabbusi bilan 10 ga yaqin hujjatli, videofilmlar: F. Rasulovning „Bobur izidan“, „Muqaddas qadamjolar“; T. Ro‘ziyevning „Bobur salomi“, „Bobur nomidagi Xalqaro ilmiy ekspeditsiya“; T. Hamidovning „Iftixor“ nomli filmlari yaratildi. Jamg‘armaning Lohur (Pokiston), Haydarobod (Hindiston), Abu Dabi (Birlashgan Arab Amirliklari), Moskva (RF), O‘sh (Qirg‘iziston), Toshkent, Namangan (O‘zbekiston) shaharlarida bo‘limlari mavjud. Ushbu jamg‘arma rahbari Zokirjon Mashrabov tashabbusi bilan 1993-yilda Zahiriddin Muhammad Boburning 510 yillik tavalludi munosabati bilan Andijondagi Bobur milliy bog‘iga Kobuldagi Bobur maqbarasiga o‘xshash ramziy maqbara bunyod etildi. Jamg‘arma izlanishlari natijasida Andijonda “Bobur va jahon madaniyati” muzeyi barpo etildi. 1998-yil Jamg‘armaning boburshunoslik sohasidagi xalqaro mukofotlari ilk marta Pirimqul Qodirov, Sabohat Azimjonova, G‘aybulloh as-Salom, Ne‘matilla Otajonov, Xayriddin Sultonov, Eyje Mano (Yaponiya),

² Pirimqul Qodirov “Yulduzli tunlar”, Yoshlar nashriyot uyi, Toshkent -2017,480-bet.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Muhammadali Abduqunduzov, Maqsud Yunusov, Shafiqa Yorqin (Afg'oniston), Ma'murjon To'xtasinov, Ravshan Mirtojdiyev, Majid Tursunov, Rahmonjon Azimov, Muhammadjon Mirzayevga berildi.

Bundan tashqari mustaqillik yillarida Boburning tarixiy-ilmiy merosi, badiiy-estetik qarashlariga bag'ishlangan G'ofurjon Satimovning "Boburiylar saltanatida davlat boshqaruvi", Abdulqodir Zohidiyning "Bobur falsafiy dunyoqarashi", Sirojiddin Sayyidning "Yuz oh, Zahiriddin Muhammad Bobur", Haydar Muhammadning "Boburning yigitligi", Bahodir Karimovning "Ikki daho – ikki bebaho", Abdulla A'zamning "Mirzo Bobur devonida aruz mahorati" kabi kitoblar nashr etildi va kitobxonlar e'tiboriga havola etildi.

Boburning ijodi, ilmiy merosi, sarkardalik shijoati nafaqat o'zbek olimlari balki, jahon olimlari e'tiborini ham tortib kelgan. Bunga taniqli ingliz adibasi Rumer Godenning quyidagi so'zlari misol bo'la oladi:

"Bobur bunyod etgan davlat garchi bobolariniki singari bepoyon mintaqalarga yoyilmagan bo'lsa-da, u o'z saltanatining sultoi, buyuk imperatori darajasiga ko'tarildi. O'z mulkida boshqaruv tizimini mahkam tutib, uni mohirlik bilan idora qildi. Bu o'lkani 332 yil davomidamahorat bilan boshqargan buyuk sulolaga asos soldi."³

Boburning eng katta asari "Boburnoma" qomusiy asar bo'lgani uchun o'nlab fanlar ma'lumotlari saqlangan xazinaga o'xshaydi. Bu xazinaga adabiyotshunos kiradimi, tilshunos bosh suqadimi, tarixchi varaqlab ko'radimi, har gal o'zidan oldingi tadqiqotchining ko'zi tushmagan yangi-yangi ma'lumotlarga duch keladi. Shu sababli dunyoning Hindiston, Angliya, Yaponiya, Fransiya, Germaniya, Pokiston kabi davlatlari olimlari ham Boburning bu asariga qiziqish bildirganlar va XVII asrdan boshlab uni chet tillariga tarjima qilishga harakat qilganlar.

XVIII- XIX asrlarda yashagan shotlandiyalik olim Jon Leyden(1775-1811) Hindistonga qilgan sayohatlari natijasi o'laroq o'zining ingliz tilidagi "Memoirs of Zahir-Ed-din Muhammed Babur, Emperor of Hindustan" ya'ni "Hindiston imperatori Zahiriddin Muhammad Boburning xotiralari" nomli kitob yozadi. Bu asar 1921-yil Londonda chop etiladi. "Boburnoma" asarining jahonga mashhur bo'lishida, asosan

³Romer Guden "Gulbadan" asardan parcha."Boburshoh" bobi.

ingliz sharqshunoslarining oʻrni katta. “Boburnoma”ning Yevropadagina emas balki, jahonda birinchi toʻliq nashrini ingliz tilida 1826-yilda V.Erskin amalga oshirdi. F.Talbot esa mazkur nashr asosida 2-marta 1878 va 1909-yillarda uning qisqartirilgan nashrlarini chop ettirdi. 1921-yilda ingliz sharqshunosi A.Beverij “Boburnoma”ni mustaqil suratda asl nusxadan qayta tarjima qildi. Birgina Angliyaning oʻzida bu asarning tajimalari 9 marta nashr etilgan.

Zahiriddin Muhammad Bobur merosini oʻrganish, “Boburnoma”ni tarjima va lisoniy tarjima qilishda fransuz turkologi Anri Pave de Kurteyl (1821-1889)ning xizmatlari katta. Professor A.Pave de Kurteyldagi bu katta tayyorgarlik, eski oʻzbek tili va adabiyotidan egallagan puxta bilim uni “Boburnoma”ni tarjima qilishga undagan edi. 1871-yilda “Boburnoma”ning Pave de Kurteyl tarjimasi ikki jildda nashrdan chiqdi (“Memoire de Baber”. Traduit pour la premiere fois sur le texte djagatai par A.Pavet de Courteille, — editions, 1871). “Boburnoma”ning A.J.Klaprot, A.Longper’e, M.Langle, F.Grenard, Barye-Grammon kabi tadqiqotchilari va tarjimonlari Bobur merosining tarixiy-etnografik, bibliografik hamda lingvistik jihatdan tavsif qilish bilan Yevropada boburshunoslikning rivojiga munosib hissa qoʻshdilar. Qolaversa, Zahiriddin Muhammad Boburning ilm-fan, adabiyot va sanʼatga baxshida boy merosini toʻplash, nashr etish hamda jahon miqyosida munosib baholamoq uchun yuqoridagi manbalarni eʼtirof etish maqsadga muvofiqdir.

Hind olimi, Kashmir universiteti professori Muhobbul Hasan “Boburnoma” xususida fikr bildirar ekan, bu asarning Boburshoh shaxsiyati va davlat tizimini oʻrganishidagina emas, balki Hindiston tarixi, geografiyasi va madaniyati, oʻtmishini oʻrganishda ham qimmatbaho manba ekanini, Hindistonni, uning xalqi hayotini tasvirlashda muallif idrokining naqadar oʻtkirlikini taʼkidlab oʻtadi. “Boburga qadar bironta musulmon tarixchisi yoki geografi (al-Beruniydan mustasno) Hindistonni bu qadar jonli va toʻgʻri tasvirlagan emas”, deydi muallif.

1995-yili “Choʻlpon” nashriyotida ingliz tarixchisi U.Erskinning “Bobur Hindistonda” asari, hind tarixchisi L.P.Sharmaning 1988-yili Dehlida bosilgan “Boburiylar saltanati” asari, amerikalik olim S.M.Berkning “Akbarshoh – boburiylarning eng buyugi” asarlarida Boburga zamondosh tarixchilarning

qo`lyozmalari, Hindiston tarixiga oid tadqiqotlar, XX asrning jahonga mashhur olim va tarjimonlarining asarlarida Boburning butun hayot yo`li, bolalik, o`spirinlik, yigitlik yillari, tashvishli kunlari, hukmronlik faoliyati, diniy-falsafiy qarashlari, davlatni boshqarish usuli, madaniyat va san`atga munosabati singari masalalar tasvirlangan.

So`nggi yillarida o`zbek adabiyotshunosligida navoiyshunoslik bilan bir qatorda yangi ijtimoiy tarmoq – Boburshunoslik ham shakllandi. XIX asrdayoq G`arbiy Yevropada paydo bo`lgan va XX asrda rivojlanish bosqichiga kirgan Boburshunoslik ilmi endi nafaqat shakllandi, hatto bu sohada 2014 va 2017-yillarda Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi”, 2016-yilda Moskvada “Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburiylar. Bibliografiya” singari fundamental nashrlar ham dunyo yuzini ko`rdi. Bobur tavalludining 530 yilligi tantanalari munosabati bilan o`tkazilgan xalqaro anjumanda jahonning mashhur boburshunoslari boburshunoslik ilmining markazi O`zbekistonga – Toshkentga ko`chganini bir ovozdan e`tirof etdilar. Shundan buyon har yili boburshunoslikka bag`ishlab maqola, o`nlab risola va monografiyalar yozilib nashr etilmoqda. Har yili Bobur tavalludi arafasida Xalqaro anjuman va konferensiyalar tashkil qilinib, ularning materiallari asosida kitoblar nashr etilmoqda. Albatta, bu ishlarning barchasi buyuk bobokalonimizga nisbatan katta hurmat va e`tibordan darak beradi hamda yosh boburshunoslar uchun dasturulamal vazifasini bajaradi.

Xulosa o`rnida aytish kerakki, Bobur va uning ajdodlari bilan bog`liq hali ochilmay qolayotgan masalalar, ularga tegishli tarixiy dalillar oz emas. Bugungi kunda Bobur va Boburiylarga tegishli ko`plab moddiy boylik va asarlar, qo`lyozmalar dunyo bo`ylab keng tarqalgan. Keyingi yillarda yurtimizda buyuk ajdodlarimiz merosini o`rganish va ularni yoshlar o`rtasida keng targ`ib qilishga alohida e`tibor qaratilmoqda. Bu yoshlarni buyuk ajdodlar merosiga, ularning sabr-toqat va matonatiga, ular qoldirgan milliy qadriyat va an`analarga nisbatan hurmat ruhida tarbiyalashga xizmat qilmoqda. Zahiriddin Muhammad Boburning avlodlarga qoldirgan boy va bebaho merosi Markaziy Osiyo, hind, afg`on xalqlari o`rtasidagi uzviy halqa bo`lib, bu xalqlar o`rtasidagi do`stona munosabatlarni mustahkam va bardavom bo`lishiga o`z hissasini qo`shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdulahad Muhammadjonov, Abdurashid Abdugafurov, “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.
2. V.Zohidov. Boburning faoliyati va ilmiy-adabiy merosi haqida. Kitobda: Bobur. Boburnoma. -Toshkent.1960.
3. Azimjonova S. Zahiriddin Muhammad Bobur, Maqolalar to‘plami, Toshkent, 1995.
4. Mashrabov Z. Shokarimov S, “Asrlarni bo‘ylagan Bobur”, Toshkent. 1997.
5. Vohidov R. “Biz bilgan va bilmagan Bobur”, Toshkent, 2000.
6. Xayriddin Sulton. “Boburiynoma”. - Toshkent:1996.
7. G‘aybulloh as-Salom, N.Otajon. “Jahongashta „Boburnoma“. — Toshkent.1996.
8. Pirmqul Qodirov, “Yulduzli tunlar”, Yosh nashriyotchilar uyi, Toshkent-2017,480-bet.
9. Romer Guden. “Gulbadan”. Xolida So‘fiyeva tarjimasi.”Boburshoh” bobi.